

**AYOLLAR BANDLIGINI RAG’BATLANTIRISHNING USTUVOR
YO’NALISHLARI**

Nasaydinova Sarvinoz

Farg`ona davlat universiteti Iqtisod fakulteti
“Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo`nalishi”

1-bosqich talabasi

Mirzakarimova M.

Ilmiy rahbar: i.f.d., prof.

Hech kimga sir emas, ayni damda ayollar, ularning jamiyatda tutgan o`rni va roli masalasi tortishuvli masala bo`lib kelmoqda. Ayollarning ish joyida, ishga qabul qilinishda kamsitilishi, ko`p o`rinlarda ularni cheklab qo`yish, zo`ravonlikka uchrashi bilan bog`liq turli muammolarni eshitib qolamiz. Respublika hukumati tomonidan ayollar haq-huquqlarini qonunan mustahkamlash, ularni ijtimoiy qo`llab-quvvatlash, turli imtiyozlar berish, ish bilan ta`minlash bo`yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu tushunchaga to`xtalib o`tadigan bo`lsak, gender tenglik, deganda ko`pchilik ayol va erkak kishining huquqiy jihatdan teng bo`lishini tushunadi. Buni xolis yoritadigan bo`lsak, Alloh taolo erkakni ham, ayolni ham O`zi yaratgan va Odam bolalari sifatida ularni mukarram aylagan. Qur`oni Karimda “Odam bolalarini batahqiq qildik, mukarram qildik, hurmatli qildik”, deyilgan. Dinimizda biror jins tahqirlanib, biror jins vakili yuqori sanalmagan. Alloh taolo o`z bandalarini ikki jinsda yaratishida hikmat bor. Jinsiga, xususiyatlariga va imkoniyatlariga qarab ularga vazifa yuklatiladi. Har bir shaxsning huquqlariga qarab burchlari yoki aksincha, burchlariga qarab huquqlari bo`ladi. Biz bilamizki, ayolga va erkakka shar`an bir xil imkoniyat berilmagan. Shuning uchun huquqlar orasida ham biroz farq bo`ladi.

Islom dini paydo bo`lishidan oldin ayollarga zulm qilish, ularni odam o`rnida ko`rmaslik, ularni meros qilib kimgadir berib yuborish, turmush qurishdan cheklash va

moliyaviy huquqlaridan mahrum qilish kabi holatlar bor edi. Islom dini kelganidan keyin ayolga insoniylik huquqlari qaytarib berildi. Ba’zi o’rinlarda ayollarni erkaklardan ham yuqori darajaga ko’tarilganini ko’ramiz. Masalan, Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.) ayol kishini o‘z erining dinini yarmi deya e’tirof etganlar va jannatni onalar oyog‘i ostida deya keltirib o‘tganlar. Ayol kishining farzand dunyoga keltirishda tortadigan azoblari, uni tarbiya qilishdagi zahmatlariga mukofot o‘laroq aytganlar.

Shuni alohida ta’kidlab o’tish joizki, so’nggi yillar mobaynida yangilanayotgan O‘zbekiston islohotlari inson manfaatlari ustunligini ta’minlash barobarida, jamiyatda xotin-qizlar mavqeini oshirish, ularning huquq hamda imkoniyatlarini ustuvor qadriyatlardan biri sifatida himoya qilishga va shu qatorda ayollar bandligini ta’minlashga qaratilayotganligi katta e’tiborga molikdir.

Shu asnoda, muhtaram yurtboshimizning bevosita tashabbuslari bilan yurtimizda ayollarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy faolligini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida ro’yobga chiqarilmoqda.

Xususan, so’nggi uch yilda mamlakatimizda gender tenglikni ta’minlashning qonunchilik va institutsional negizini mustahkamlash yo’lida bir qator muhim choralar ko’rildi. Jumladan, xotin-qizlarning huquq va manfaatlari himoyasiga qaratilgan qariyb 20 ta normativ-huquqiy hujjat, shu jumladan, 2 ta qonun, 1 ta Prezident qarori, 4 ta Prezident Farmoni hamda 13 ta Vazirlar Mahkamasi qarorlari qabul qilindi.

Bundan tashqari, xotin-qizlarning kamsitilishiga yo’l qo’ymaslik maqsadida O‘zbekiston Respublikasida Gender tenglikni ta’minlash masalalari bo’yicha komissiya tashkil etildi.

E’tiborli jihatlardan biri, yurtimizda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarda xotin-qizlar hamda erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar yaratish jamiyatimizda tinchlik va iqtisodiy barqarorlikni saqlashning asosiy omillaridan biridir. Shuni hisobga olgan holda «2020-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi» loyihasi tayyorlanib, davlat va nodavlat tashkilotlari bilan kelishilmoqda. Shunisi e’tiborliki, mazkur strategiyadagi barcha yo’nalishlar BMTning

2030 yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligining 2019 yil 10 iyundagi qo'shma qarori bilan «Ayollar mehnati to'liq yoki qisman qo'llanilishi taqiqlanadigan, mehnat sharoiti noqulay bo'lgan ishlar» ro'yxati bekor qilindi. Qayd etish kerakki, erkak va ayolning teng huquqliligi xalq farovonligida, jamiyat tinchligi hamda iqtisodiy barqarorlikda muhim o'rin tutadi. Shu jihatdan ayollarning bandligini ta'minlash, ularning o'z intilish va qobiliyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqara olishlari uchun imkoniyatlarni kengaytirish masalasi davlatimizning doimiy diqqat markazida. Jumladan, davlat boshqaruvida xotin-qizlar ishtirokini oshirish maqsadida 6 mingdan ziyod faol xotin-qizlardan iborat kadrlar zahirasi shakllantirildi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, so'nggi yillarda xotin-qizlarning huquq va manfaatlari himoyasiga qaratilgan bir qator qonun va qonun osti hujjatlari ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu hujjatlar tom ma'noda, yurtimizda gender tenglikni ta'minlashning qonunchilik va institucional negizini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ayollar bandligini rag'batlantirishga yuzasidan quyidagilarni taklif qilamiz:

- uyda o'tirgan, kamta'minlangan ayollarni kasanachilikka yo'naltirishning “mahallabay” tizimini joriy etish:

- iqtisodiy faol ayollarni kichik biznes va tadbirkorlikka jalb qilish tartibini soddalashtirish, ularga hujjatlashtirish, moliyalashtirish, xom ashyo va materiallar bilan ta'minlashda amaliy ko'mak berish:

- qishloq ayollarini o'zini – o'zi band qilish asosida mehnatga jalb qilishni faollashtirish.

Adabiyotlar:

<https://qalampir.uz/uz/news/islomda-gender-tenglik-37965>

<https://lex.uz/uz/docs/-6277196>